

Síntomas Mentales

La materia médica homeopática ofrece una riqueza sintomatológica tan vasta, exhaustiva y a menudo tan sutil, que el médico que se inicia en sus prácticas se encuentra desorientado para asimilar "ese individuo que le relata sus síntomas" a un medicamento.

Si esto cuenta en lo que se refiera a todo tipo de síntomas, ya sea generales o particulares, la confusión se hace más evidente para comprender los síntomas mentales.

Por tal motivo y a los efectos puramente didácticos, trataré de compaginar esos síntomas dando la imagen de una personalidad con sus distintas facetas, pretendiendo facilitar de esa manera, la fijación y posterior reconocimiento en el individuo paciente, o sea, el ansiado diagnóstico medicamentoso, el similimun.

Chelidonium Majus

¿Cómo siente Chelidonium la enfermedad y la muerte? Piensa que tiene una enfermedad incurable, que su salud está arruinada, que se volverá loco, tiene miedo a la neumonía

y cree ser el responsable de haber arruinado su salud.

Tiene pensamientos obsesivos, persistentes sobre la enfermedad (sujetos sumamente hipocondríacos).

Tiene deseos de muerte, sentimientos de muerte, piensa que va a morir, con miedo, miedo condicionado por el síntoma mental que domina a Chel.; ansiedad de conciencia, ansiedad con miedo por el futuro, por la salvación de su alma, de lo que desespera, de su salvación religiosa, de la que duda, con grandes remordimientos.

Hay dos síntomas que son casi exclusivos de este medicamento: torpeza mental que le impide pensar en su condición y además, miedo de ser observado en su condición, síntoma sólo compartido con Atropina y Calcárea carbónica.

Todos sus síntomas mentales, como los de Lycopodium, se agravan al despertar: Ansiedad, que mejora al atardecer, confusión mental y torpeza, irritabilidad, estupor (con Natrum carbonicum y Phosphorus), inconciencia, y este últi-

mo síntoma tiene una característica peculiar: desaparece frotando la planta de los pies.

Existe en *Chelidonium* aversión al trabajo mental, indiferencia, un estado de apatía que lo lleva incluso a olvidar de arreglarse o afeitarse.

Puede llegar a ser cruel con los niños, llegando a golpearlos, aporrearlos o sacudirlos.

Padece en ocasiones de una alucinación sensorial: lo persigue un olor nauseabundo a materia fecal.

Los niños gritan durante el sueño, tienen sobresaltos por ruidos o al salir del sueño y son los únicos niños de la materia médica que lloran cuando los llevan en brazos.

Causticum

Se trata de otro individuo con características dictatoriales, pero por motivos diferentes a los de *Lycopodium*.

Causticum es dictatorial por su fanatismo, su extravagancia y sus deseos de lujo desmedido; *Lycopodium* es dictatorial por su ansia de poder.

Causticum es un individuo cobarde, y por consiguiente cauteloso, ansiosamente cauteloso (como lo dice el Repertorio de Kent), muy prudente.

Puede llegar a ser violento o vehemente, sobre todo al atardecer o después de la siesta. Puede ser colérico, ofensivo, censorador o crítico, con disposición a contradecir, llegan-

do a excitarse durante una discusión: orgulloso y muy irritante ¿en qué circunstancias se irrita?

Cuando oye música, antes o durante la menstruación, por ruidos, durante el escalofrío y también *Causticum*, como *Pulsatilla*, *Bovista* y *Natrum Muriaticum*, todo lo interpreta en el mal sentido.

Otra característica dominante el es miedo, miedo que se acentúa al atardecer, al crepúsculo y al cerrar los ojos.

Miedo a los animales, a los perros, a la multitud y oscuridad, miedo a comer, a un daño, a los fantasmas, a que suceda algo, a los ruidos y a los extraños. Se asusta fácilmente y se asusta por nimiedades.

También sus miedos se reflejan en sus pensamientos y alucinaciones: Puede tener pensamientos horribles, espantosos, atormentadores y persistentes agravados al atardecer o mientras está acostado (*Graphites*, *Kali Carbonicum* y *Lac Canicum*).

Las alucinaciones que puede padecer *Causticum* son dignas de mención por sus características: Puede ver personas muertas, personas agrandadas (*Cannabis Indica*) o la gente le parece muy grande. Sus visiones son horribles y espantosas; al cerrar los ojos ve caras, fantasmas negros, insectos y siente que el espacio entre cráneo y cerebro está vacío.

Causticum se puede presentar en un estado de angustia, depresión y ansiedad, ansiedad que tiene las siguientes modalidades: Ansiedad de conciencia, con miedo, por el futuro, por ruidos, por los dolores, luego de una noche de desvelo o insomnio (Cocculus, Cuprum, Nitric Acidum), y todo acentuado al crepúsculo, con un síntoma muy característico de este remedio: ansiedad antes, durante y después de evacuar o mientras se esfuerza por evacuar. Señalemos que Causticum en ocasiones sólo puede evacuar de pié, con gran esfuerzo a pesar que las heces son pequeñas.

¿Cómo podemos modalizar la tristeza de Causticum?: Se acentúa a mediodía, después de comer, persiste día y noche con llanto, se presenta antes y durante la menstruación y los niños lloran a la menor preocupación, ante el más pequeño problema, además llora en sueños, involuntariamente y por nimiedades.

Hay síntomas en Causticum que se presentan en forma alternante, como la alegría que puede alternar con tristeza o con irritabilidad y viceversa.

Causticum puede sufrir las consecuencias de un disgusto, de un susto, de una pena, de un exceso de alegría, de amores contrariados. Pero más importante aún que eso es su modalidad de reacción ante estas circunstancias que le toca afrontar en la vida: Causticum

reacciona con debilidad y postulación (Ignatia, Phosphoric Acidum).

Sabemos que Causticum tiene tendencia a padecer convulsiones epilépticas; hay síntomas mentales que se presentan a modo de aura y son: embotamiento, conducta infantil, olvidos, imbecilidad, risa, llanto, antes y en ocasiones después de un ataque epiléptico.

En el aspecto intelectual existe una disminución que se percibe por distintas modalidades: tiene aversión o se rehúsa a responder; repite siempre la misma pregunta o sólo la puede entender cuando es repetida.

Además de cometer errores al hablar, comunes con otros medicamentos, como usar palabras equivocadas o fuera de lugar, tiene una modalidad exclusiva: traspone sonidos o pronuncia incorrectamente las palabras. Puede haber tartamudo: por excitación, por vejeción o afonía, por parálisis de laringe como síntoma particular.

Causticum no puede concentrarse mientras lee o estudia, el esfuerzo mental le agrava, tiene la memoria débil, existe un embotamiento de los sentidos, pudiendo llegar a un grado de estupor (después de descargas) o de confusión mental, peor mientras está sentado o cuando se agacha.

Además tiene la constante sensación que se ha olvidado de algo (Iodum).

Tiene falta de confianza en sí mismo, puede mostrarse lleno de cuidados por todo. Le agrada la compañía, puede sentir nostalgias por el terruño. En ocasiones tiene trato suave, es discreto, reservado, compasivo y llega a llorar por simpatía hacia los otros.

Ese es uno de los aspectos amables de *Causticum*.

Los niños son lentos para hablar y para caminar, pueden ser desobedientes, contradictorios, con gran temor a la oscuridad y a la soledad.

Los síntomas mentales de *Custicum* se agravan

Al crepúsculo, en la cama, después de comer, mientras está sentado, cerrando los ojos o mirando fijamente; también caminando al aire libre o por erupciones suprimidas. Se mejoran luego de un largo sueño.

Debemos consignar también en *Causticum* los síntomas referentes al sueño por ser muy determinativos.

Bosteza mucho y en forma poco oportuna configurando

una personalidad inmadura. Bosteza frecuentemente escuchando una conversación o experimenta un sueño invencible mientras habla o mientras escucha y puede bostezar en forma violenta, aun sin tener sueño.

Mientras duerme: grita, delira, se ríe, llora o tiene sobresaltos.

¿Qué sueña con más frecuencia?: No tiene sueños quiméricos como *Lycopodium*, pero tiene sueños históricos, de peleas, ansiosos antes o durante la menstruación.

Los síntomas sexuales por su envergadura pueden entrar en la categoría de los mentales. En ambos sexos existe aversión al acto sexual. En el hombre hay erección incompleta, eyaculación inconsciente o impotencia.

En la mujer la aversión al coito es más acentuada después de la menstruación; los deseos están disminuidos y la ausencia de orgasmo es lo más frecuente.